

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ГИПОХЛОРИТА И ХЛОРАТА КАЛЬЦИЯ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ СОДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Худойбердиев Ф.И., Умиров Ф.Э., Хамидова Г.О., Мажидов Х.Б.
Навоийский государственный горно-технологический университет

Введение. В Республике Узбекистан хлопководство является одним из ведущих отраслей народного хозяйства. Для успешной и качественной уборки урожая хлопка-сырца в короткие сроки проводится дефолиация хлопчатника. Эффективность применяемых дефолиантов играет важную роль при процессе удаления листьев хлопчатника. Это мероприятие является подготовкой к машинной уборке хлопка-сырца[1].

В настоящее время в Узбекистане в качестве дефолиантов широко применяются хлораты щелочных и щелочноземельных металлов. Разработка высокоэффективных экологически безопасных дефолиантов является актуальной проблемой современной науки. Для ускорения процесса созревания хлопка необходимо произвести искусственное опадание листьев хлопчатника. Этот вопрос можно решить путем применения дефолиантов.

Хлорат кальция во всем мире выпускается преимущественно в виде хлорат-кальциевый дефолиант. Промышленном масштабе в России жидкий хлорат-кальциевый дефолиант выпускался на Усольском «Химпром» по методу электролиза. Содержание действующего вещества-хлората кальция составлял в пределах 27-28,0%. В нашей Республике при дефолиации хлопчатника используется жидкий хлорат-кальциевый дефолиант при норме 22-25 кг/га. Недостатком применения этого метода является присутствие в жидком хлорат-кальциевом дефолианте ионов хлора и натрия, которые снижают эффективность дефолианта[2,3].

Большинство исследований посвященные электрохимическому получению соединений хлора проведены по получению хлоратов. Некоторые исследования ученых в этой области посвящены хлорату натрия. Небольшое количество исследований ученых посвящены получению других хлоратов, например калия, кальция и магния. В сельском хозяйстве хлораты кальция применяются для удаления листьев хлопчатника перед машинной уборкой. Преимуществом применения хлората кальция как дефолианта хлопчатника при его высоком гигроскопичности появляется возможность исключения возможных возгораний хлопка при хранении [4]. Одна из актуальных проблем является исследование по изучению эффективного метода получения гипохлорита и хлората кальция. Хлорат кальция вступает в комплексное соединение с водой, образуя дигидрат $\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2(\text{H}_2\text{O})_2$,

представляющий собой гигроскопичные бесцветные моноклинные кристаллы [5]. В промышленности хлорат кальция получают известковым методом: путём хлорирования известкового молока имеющего концентрацию CaO 130-140 г/л. В начале процесса образуется гипохлорита кальция:

Хлорноватистая кислота окисляет гипохлорит в хлорат:

Образующаяся соляная кислота в реакции с гипохлоритом замещает хлорноватистую кислоту:

которая также вступает в реакцию с гипохлоритом. Суммарное уравнение окисления гипохлорита:

общее уравнение процесса образования хлората кальция:

Оптимальным считается проведение реакции в нейтральной среде (pH 7-7.4) при температуре 45-80°C, при которой реакция проходит достаточно быстро, а разложение гипохлорита кальция с потерей кислорода-незначительно. Хлорат кальция из хлорированного известкового молока может быть получен упариванием или охлаждением [6].

Альтернативный способ получения-обменное разложение хлората натрия с хлоридом кальция:

Получение гранулированного хлорида кальция, в котором проводится выпарка раствора хлорида кальция, сушка в сушилках кипящего слоя, охлаждение гранул, улавливание пылевидной фракции, образующейся при сушке и охлаждении гранул, возврат ее на выпарки, содержащий хлорат и активный хлор, перед концентрированным обрабатывают восстановителем, пылевую фракцию разделяют на две части, одну часть направляют на концентрирование раствора хлорида кальция до содержания хлорида кальция 45-50%, а другую часть - на сушку в кипящий слой. Хлорид кальция используется в дорожном хозяйстве в качестве средства для борьбы с гололедицей. Способ получения хлорида кальция из 32-34% раствора, включающий распылительную сушку до температуры 200° С раствора хлорида кальция, подаваемого в аппарат кипящего слоя с последующим охлаждением высушенного продукта [7]. Недостатком данного способа является то, то продукт получают в виде очень мелких гранул.

Способ получения гранулированного хлорида кальция, включающий подачу в нижнюю часть шахты-сушиллки в поток теплоносителя с температурой 500-

700°C фонтанирующей кипящей струи раствора хлористого кальция. Недостатком данного способа является то, что он не позволяет получить прочные обезвоженные гранулы заданного размера. Получаемый продукт содержит до 10% влаги [8].

По способу получения хлористого кальция путем смешивания в барабане порошкообразных отходов безводного и частично обезвоженного хлорида кальция при непрерывном распылении 50% раствора этого вещества. Смешивание производят в кипящем слое и высушивают продукт в потоке газа с температурой 500°C [9]. Недостатком данного способа является большой вынос пыли, повышенное количество непрочных гранул с размером частиц более 10 мм и большое содержание влаги в готовом продукте.

Получение гранулированного хлорида кальция из растворов газоочистных сооружений титаномагниевого производства при заявляемых условиях позволяет производить экологически чистый товарный продукт- твердый гранулированный хлорид кальция [10].

При электролизе водного раствора хлорида кальция наблюдается образование хлората кальция. В этих исследованиях в качестве электродов использованы графитовые электроды пространство между которыми не разделены. Электролитом в этом случае является подкисленный раствор хлорида кальция. При электролизе раствора хлористого кальция без разделения электродных продуктов хлорат кальция образуется как в результате химического взаимодействия в растворе первичных продуктов электролиза, так и их электрохимического окисления. Первичные процессы на электродах приводят к образованию на аноде хлора и на катоде щелочи с выделением водорода:

В результате смешения анодных и катодных продуктов на первой стадии:

Процесс электрохимического окисления ионов ClO^- в ClO^{-3} может быть представлен в виде:

При электрохимическом окислении растворов хлористого кальция до хлората на катоде обычно образуются осадки гидроокиси или оксихлоридов кальция, затрудняющие протекание процесса. Для предотвращения образования осадков необходимо раствор хлористого кальция соляной кислотой. Таким образом, на основе аналитического обзора и проведенных исследований можно сделать вывод что, одним из эффективных методов синтеза хлората кальция является известковый

и электрохимические методы. Обе методы имеют ряд недостатков, один из них выделение свободного хлора.

Поэтому представляется интерес получение методом конверсии гипохлорита натрия и хлорида кальция. Для получения гипохлорита и хлората кальция в ходе экспериментов применяли гипохлорит натрия, который является побочным продуктом производства каустической соды АО «Навоиазот». Хлорид кальция является отходом производства кальцинированной соды СП-АО «Кунградский содовый завод», который образуется при проведении технологических процессов в виде дистиллерной жидкости количестве 100-200 м³/час и сбрасывают в как называемое «белое море» завода, в котором содержится 10-12% хлорида кальция.

Процесс проводили при температурах 50, 75 и 100°С. Процесс конверсии осуществляли двумя способами без упаривания и выпаривания раствора. Образование гипохлорита кальция в процессе рассчитывали на 20, 40, 60 и 80 мин. По результатам рассчитывали значение константы скорости процесса конверсии в зависимости концентрации гипохлорита кальция в течение заданного времени и энергии активации реакции. При проведении процесса конверсии выпариванием интенсивность значительно увеличился. Полученные и расчетные значения приведены в табл. 1.

Таблица 1

Температура, °С	Время, (τ), мин.	Содержание Са(СlO) ₂ в жидкой фазе, %	Степень конверсии (С _к), %	Степень выпаривания воды, %	Константа скорости, К·10 ⁻² /τ ⁻¹	Энергия активации (Е), кДж/моль
50	20	4,85	7,68	7,15	0,5328	56,746
	40	7,64	15,19	11,53	0,5489	
	60	10,23	21,69	15,50	0,5448	
	80	12,74	27,74	18,83	0,5427	
75	20	16,15	32,64	36,50	2,635	56,746
	40	30,09	55,11	55,87	2,671	
	60	42,97	70,13	69,55	2,686	
	80	54,08	80,13	79,15	2,694	
100	20	9,81	20,39	17,25	9,129	56,746
	40	17,38	36,68	30,20	9,143	
	60	24,89	50,14	40,60	9,283	
	80	31,64	60,82	47,33	9,373	

При температуре 50°C через 60 минут выпаривание влаги составил 15,50%, степень конверсии достиг до 21,69%, через 80 минут выпаривание влаги составил 18,83% степень конверсии увеличился до 27,74%. При температуре 100°C выпаривание воды составил 74,32% степень конверсии достиг до 93,68%. При проведении процесса конверсии с выпариванием значительно увеличивается интенсивность процесса, которую можно увидеть в табл. 2.

Таблица 2

Температура, °C	Время, (τ), мин.	Содержание Ca(ClO) ₂ в жидкой фазе, %	Степень конверсии (C _к), %	Степень выпаривания воды, %	Константа скорости, К·10 ⁻² /τ ⁻¹	Энергия активации E, кДж/моль
50	20	4,85	7,68	7,15	0,5328	56,746
	40	7,64	15,19	11,53	0,5489	
	60	10,23	21,69	15,50	0,5448	
	80	12,74	27,74	18,83	0,5427	
75	20	16,15	32,64	36,50	2,635	56,746
	40	30,09	55,11	55,87	2,671	
	60	42,97	70,13	69,55	2,686	
	80	54,08	80,13	79,15	2,694	
100	20	9,81	20,39	17,25	9,129	56,746
	40	17,38	36,68	30,20	9,143	
	60	24,89	50,14	40,60	9,283	
	80	31,64	60,82	47,33	9,373	

При достижении температуры 50°C через 60 минут выпаривание влаги составил 15,50% степень конверсии увеличился до 21,69%, через 80 минут выпаривание влаги составил 18,83% степень конверсии увеличился до 27,74%. По мере увеличения температуры увеличивается интенсивность процесса и увеличивается выпаривание воды. При температуре 70°C и времени проведения реакции 60 минут выпаривание влаги составил 79,15% степень конверсии увеличился до 80,13%. При достижении 100°C для выпаривания влаги было достаточно 30 минут, который составил 80,15% степень конверсии увеличился до 93,68%.

Результаты исследований показывают раствор полученной при конверсии (Ca(ClO)₂) определяются химическими, физико-химическими методами анализа. Определение содержания ионов ClO⁻ определяется перманганометрическим

методом, атомы Ca^{2+} определяется абсорционметодами фотометрии и коплексометрическими методами и получены нижеперечисленные показатели.

Состав получения гипохлорита кальция теоритически масс. %:

Ca^{2+}	ClO^-	Na^+	Cl^-	OH^-	H_2O
17	43,77	14,79	19,2	1,74	3,5

Состав практически полученного гипохлорита кальция масс. %:

Ca^{2+}	ClO^-	Na^+	Cl^-	OH^-	H_2O
15,98	43,14	15,34	20,71	1,68	3,14

Изучен процесс конверсии получения гипохлорита кальция из вторичных продуктов и отходов цеха каустической соды АО "Навоиазот" гипохлорита натрия и хлорида кальция при температурах 50, 75, 100°C и промежутках времени 20, 40, 60, 80 минут без выпаривания и с выпариванием воды. В полученных растворах анализировали образование гипохлорита кальция и химический состав раствора химическими и физико-химическими методами. Из полученного гипохлорита кальция на следующих стадиях исследования по получению хлората кальция которую можно использовать как основное сырье для производства дефолиантов хлопчатника. Самое главное появится возможность переработки отходов производства и разработка новых видов продукций.

Получение хлората кальция из побочного продукта производства каустической и кальцинированной соды вызывает большой интерес и экономическим выгодным продуктам, проведение исследование по этому направлению является из актуальных проблем и исследование по изучению эффективных методов получения гипохлорита и хлората кальция дает новые широты развития науки.

Литература

1. Умиров Ф.Э., Номозова Г.Р., Шодикулов Ж.М. Физико-химические свойства и агрохимическая эффективность новых дефолиантов на основе хлоратов натрия, магния и кальция, содержащих ПАВ // *Universum: Химия и Биология*. Москва -2021. №1 1(79). С. 33-35.
2. Умиров Ф.Э., Номозова Г.Р., Вахобов Ж.В. Исследование получения хлоратов натрия, магния и кальция на основе гипохлорита натрия. *International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences* Vol.1(1) 2020 P.12-17
3. Умиров Ф.Э., Музафаров А.М., Пирназаров Ф.Г. Investigation of the production of surfactants containing sodium chlorate based on sodium hypochlorite.

Research, Journal of Critical Reviews <http://www.jcreview.com/index.php> JCR. 2020; 7(10): 2577-2581.

4. Умиров Ф.Э., Номозова Г.Р., Шодикулов Ж.М. Solubility Diagram of the Sodium Hypochlorite–Sodium Chloride–Water System. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2022, Vol. 67, No. 4, pp. 514–518. © Pleiades Publishing, Ltd., 2022. ISSN 0036-0236.

5. Временный технологический регламент производство каустической соды мощностью 75 000 т/год (включая каустическую соду 32 % и 50 %, чешуированную твердую и производство хлористого водорода). Навои. 2020. с.78.

6. Хамракулов З.А., Аскарлова М.К., Тухтаев С. Растворимость компонентов в системах $MgCl_2-CaCl_2-H_2O$, $(48,2\%CaCl_2+51,8\%MgCl_2)-NaClO_3-H_2O$ //Журнал неорганической химии.-Москва, 2015. –Т.60, №10. с. 1405-1410.

7. Умиров Ф.Э., Номозова Г.Р. Получения хлората натрия на основе гипохлорита натрия из цеха каустической соды// Научный вестник Узбекистана. – Наманган, 2021.-№5.-с. 88-93.

8. Research of Process of Obtaining Chlorate Magnesium Defoliant Containing Surface-Active Substances/ Умиров Ф.Э., Закиров Б.С., Номозова Г.Р.// International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Voi. 2019Issus 4, April Copyright to IJARSET www.ijarset.com 9011-9015.

9. Хамдамова Ш.Ш. // Изучение процесса получения жидкого дефолианта на основе хлората кальция, карбамида и этиленпродуцентов / Universum: технические науки. 2019. №. 10-2 (67).

10. Хамдамова Ш., Аскарлова М., Тухтаев С. // Разработка технологии получения хлорат кальциевого дефолианта с использованием промышленных отходов / International scientific review. 2017. №. 4 (35). С. 14.